

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ВЫРАБОТКИ СЕТЕВЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ УСТАНОВЛЕННЫХ НА ДВУСКАТНОЙ КРЫШЕ

Акрам МИРЗАБАЕВ	Профессор кафедры Электроснабжение и возобновляемые источники энергии НИУ «ТИИИМСХ», д.т.н.,
Абдусайд ИСАКОВ	Профессор кафедры Электроснабжение и возобновляемые источники энергии НИУ «ТИИИМСХ», д.т.н.
Темур МАХКАМОВ	Базовый докторант кафедры Альтернативные источники энергии Ташкентского государственного технического университета,
Шерзот МИРЗАБЕКОВ	Доцент кафедры Электрические станции, сети и системы Ташкентского государственного технического университета, к.т.н.

Аннотация: в статье анализируется влияние грамотного проектирования на выработку сетевой фотоэлектрической станции (ФЭС) на примере ФЭС, смонтированной на двускатной крыше со скатами, ориентированными на восток и запад, и с южным азимутом центральной оси. Благодаря оптимальной компоновке фотоэлектрических блоков удалось увеличить среднюю выработку электроэнергии на 23 %.

Ключевые слова: солнечная энергетика, проектирование фотоэлектрической станции, оптимизация и модернизация режимов работы фотоэлектрической станции.

IKKI QIYALIK TOMGA O'RNATILGAN ELEKTR TARMOG'IGA ULANGAN FOTOVOLTIK STANTSIYALAR ISHLAB CHIQRISH HAJMINI OSHIRISH USULLARI

Akram MIRZABOYEV,
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti
Elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya
manbalari kafedrasini professori, t.f.d.

Abdusaid ISAKOV,
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti
Elektr ta'minoti va qayta tiklanuvchi energiya
manbalari kafedrasini professori, t.f.d.

Temur MAXKAMOV,
Toshkent davlat texnika universiteti
Alternativ energiya manbalari kafedrasini
tayanch doktoranti

IMPROVING THE EFFICIENCY OF ELECTRICITY GENERATION OF GRID-TIED PHOTOVOLTAIC STATIONS INSTALLED ON THE GABLE ROOF

Akram MIRZABAEV,
Professor of the Department of Electricity
Supply and Renewable Energy Sources of
«TIAME» National Research University,
doctor of technical sciences

Abdusaid ISAKOV,
Professor of the Department of Electricity
Supply and Renewable Energy Sources of
«TIAME» National Research University,
doctor of technical sciences

Temur MAKHKAMOV,
PhD student of the Department of
Alternative energy sources Tashkent
State Technical University

Sherzot MIRZABEKOV,

*Toshkent davlat texnika universiteti
Elektr stansiyalari, tarmoqlari va tizimlari
kafedrasida dotsenti, t.f.n.*

Annotatsiya: Maqolada to'g'ri loyihalashning tarmoqqa ulangan fotoelektr stansiyasi (FES) ishlab chiqarishiga ta'siri, sharq va g'arbga yo'naltirilgan ikki qiyalikli tomda, markaziy o'qi janubga qaragan holda o'rnatilgan FES misolida tahlil qilinadi. Fotoelektr bloklarini optimal joylashtirish natijasida elektr energiyasi ishlab chiqarish o'rtacha 23% ga oshirildi.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, fotoelektr stansiyasining ish rejimini optimallashtirish, fotoelektr stansiyani loyihalash, fotoelektr stansiyani modernizatsiya qilish.

Sherzot MIRZABEKOV,

*Associate Professor of the Department of
Electric Stations, Networks and Systems of
Tashkent State Technical University, PhD*

Abstract: The article analyzes the impact of proper design on the energy output of a grid-tied photovoltaic power station (PPS), using the example of a PPS installed on a gable roof with slopes oriented to the east and west, and a central axis facing south. Due to the optimal configuration of photovoltaic strings, it was possible to increase the average electricity generation by 23%.

Key words: Solar energy, solar PV station design, optimization and modernization of PV plant operation.

Введение (Introduction). В последние годы, в Республике Узбекистан, как и во всем мире, солнечная энергетика развивается стремительно. В стратегии развития Республики Узбекистан до 2030 года предусмотрено строительство солнечных фотоэлектрических станций (ФЭС) общей мощностью 8 ГВт [1,2,3,4]. Прогнозируется, что из 8 ГВт более 1,2 ГВт составят малые и средние ФЭС с установленной мощностью менее 1 МВт. Для достижения поставленных целей наряду со строительством новых ФЭС необходимо анализировать работу уже функционирующих ФЭС в целях повышения их эффективности и для проектирования новых ФЭС с учетом накопленного опыта.

На текущий момент суммарная мощность ФЭС установленных частными предприятиями и населением для покрытия собственных нужд превышает 400 МВт [5]. Как правило, фотоэлектрические модули (ФЭМ) для перечисленных выше категорий ФЭС устанавливаются на крыше.

Методы и материалы (Methods and materials). Одним из распространенных типов крыш в Узбекистане является крыша с двумя скатами, обращенными на восток и запад, и с азимутом центральной оси крыши от 160 до 200 градусов. На крышах с такой конфигурацией существует два варианта размещения ФЭМ:

Вариант №1. Установить ФЭМ на двух скатах таким образом, чтобы нормальная линия ФЭМ была параллельна центральной оси крыши, т.н. схема подключения «Юг» (см. рис. 1а);

Вариант №2. Установить ФЭМ на два ската таким образом, чтобы нормальная линия ФЭМ была перпендикулярна линии центральной оси крыши, т.н. схема подключения «Восток – Запад» (см. рис. 1б).

В Республике Узбекистан схема размещения «Восток-Запад» только набирает популярность. Среди эксплуатируемых ФЭС преимущественно

встречаются станции с ФЭМ, размещенными по схеме «Юг» поэтому в статье, рассматриваются вопросы связанные с повышением эффективности работы аналогичных станций на примере ФЭС мощностью 22,7 кВт, установленной на двухскатной крыше по схеме «Юг» в Сурхандарынской области Республики Узбекистан.

**Рисунок 1. Варианты размещения ФЭМ на двухскатной крыше
а) схема «Юг», б) схема «Восток – Запад»**

Как известно, солнечные инверторы – это устройства, которые преобразуют постоянный ток, получаемый от ФЭМ, в переменный ток. Неотъемлемой частью любого инвертора является МРРТ контроллер (Maximum power point tracking – отслеживание точки максимальной мощности), который отслеживает точку максимальной мощности для достижения максимально возможной выработки электроэнергии. Одним из условий для оптимальной работы сетевого инвертора является достаточный уровень входного напряжения на стороне постоянного тока. Напряжение одного ФЭМ недостаточно для работы сетевого инвертора поэтому ФЭМ объединяются последовательно и формируют фотоэлектрический блок (ФЭБ) для достижения оптимального уровня напряжения для работы сетевого инвертора. На практике, для трехфазного инвертора 0,4кВ приемлемое напряжение формируется последовательным подключением от 13 до 17 ФЭМ (для ФЭМ с 72 ячейками) [6]. Как правило, ширина одного ската не позволяет разместить в один ряд более 8 ФЭМ. Поэтому, для формирования ФЭБ с необходимым количеством ФЭМ, объединяют ФЭМ расположенных на разных скатах или рядах. Существует два варианта объединения ФЭМ размещенных по схеме «Юг»:

Схема «А» - объединение ФЭМ расположенных в одном ряду, но на разных скатах (см. рис. 2а);

Схема «В» - объединение ФЭМ расположенных в разных рядах, но на одном скате (см. рис. 2б).

Рисунок 2. Варианты объединения ФЭМ для формирования ФЭБ
 а) схема «А» б) схема «В»

Для повышения эффективности работы МРРТ необходимо обеспечить максимально одинаковые условия для всех ФЭМ, объединенных в ФЭБ. С этой точки зрения логичнее выглядит объединение между собой ФЭМ, расположенных на одном скате. Но в целях снижения трудозатрат на электромонтажные работы в ныне эксплуатируемых станциях в Узбекистане чаще всего встречаются ФЭС, где для формирования ФЭБ объединены ФЭМ расположенные на разных скатах.

Результаты (Results). В данной статье представлен анализ влияния схемы подключения ФЭМ на выработку электроэнергии на основе анализа работы сетевой ФЭС мощностью 22,7 кВт установленной на двухскатной крыше в г. Денау, Сурхандарьинская область. Центральная ось крыши имеет направление на юго-запад с азимутом 193 градусов, угол наклона скатов крыши составляет 19 градусов относительно горизонта (см. рис. 3). Крыша покрыта профнастилом алюминиевого цвета.

В проекте использованы монокристаллические ФЭМ JKM540M-72HL4 компании JINCO SOLAR в количестве 42 шт. и сетевой инвертор SUN2000-30KTL-M3 компании HUAWEI с 4 независимыми контроллерами МРРТ.

Рисунок 3. Схема размещения ФЭМ на крыше

ФЭМ установлены в 3 ряда, на скаты, обращенные на запад и восток. Азимут всех ФЭМ - 193 градусов, угол наклона ФЭМ относительно крыши – 30 градусов. Расстояние между рядами ФЭМ, а также отступ от конька до ближайшего ФЭМ, были спроектированы таким образом, чтобы максимально

уменьшить взаимное затенение. Максимальный угол взаимного затенения рядов при азимуте солнце 193 градусов составляет 20 градусов. Здание, расположенное на северо-западной стороне, создает кратковременное затенение ближе к закату. Т.к. ближе к закату интенсивность солнечного излучения низкая, то данное затенение не оказывает существенного влияния на выработку ФЭС. ФЭМ подключаются последовательно по 14 шт. и формируют 3 ФЭБ. В целях исключения взаимного влияния ФЭБ друг к другу каждый ФЭБ подключается к отдельному МРРТ. Каждый МРРТ занимается поиском точки максимальной мощности только своего ФЭБ. Для сбора данных установлена система дистанционного мониторинга. Выборка и передача данных производится один раз в 5 минут.

В период с 13 апреля по 16 августа 2023 года все три ФЭБ были подключены по схеме «А» (см. рис. 3а). 16 августа были изменены схемы подключения ФЭБ №2 и №3 на схему «В» (см. рис. 3б).

Рисунок 4. Схема подключения ФЭБ до 16 августа 2023 г. б) после 16 августа 2023 г.

В таблице №1 приведена ежемесячная и суммарная выработка электроэнергии ФЭБ №1, №2 и №3 в период с 13 апреля по 16 августа 2023 года. ФЭБ №1, №2, №3 подключены по схеме «А». Как видно из таблицы №1 выработка электроэнергии всех ФЭБ практически одинаковая.

Таблица 1.

Выработка электроэнергии ФЭБ №1, №2 и №3 в период с 13 апреля 2023 года по 16 августа 2023 года

Дата	Выработка электроэнергии, кВт·час		
	ФЭБ №1	ФЭБ №2	ФЭБ №3
13.04.2023-14.05.2023	1016	1001	1009
15.05.2023-14.06.2023	959	954	956
15.06.2023-14.07.2023	541	538	539
15.07.2023-16.08.2023	857	844	848
13.04.2023-16.08.2023	3373	3337	3351

В таблице №2 приведена ежеквартальная и годовая выработка электроэнергии ФЭБ №1, №2 и №3 в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года, где ФЭБ №1 подключен по схеме «А», а ФЭБ №2 и №3 подключены по схеме «В». В скобках приведен рост выработки ФЭБ №2 и №3 относительно ФЭБ №1 за счет изменения схемы подключения.

Таблица 2.

Выработка электроэнергии ФЭБ №1, №2 и №3 в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года

Дата	Выработка электроэнергии, кВт·час		
	ФЭБ №1	ФЭБ №2	ФЭБ №3
01.09.2023 – 30.11.2023 (осень)	2302	2925 (+27%)	2642 (+15%)
01.12.2023 – 29.02.2024 (зима)	1309	1790 (+37%)	1616 (+24%)
01.03.2024 – 31.05.2024 (весна)	2449	2897 (+28%)	2797 (+14%)
01.05.2024 – 31.08.2024 (лето)	2705	3441 (+27%)	3343 (24%)
01.09.2023 – 31.08.2024	8765	11053 (+26%)	10398 (+19%)

Как видно из таблиц благодаря изменению схемы подключения ФЭБ получилось увеличить выработку электроэнергии на ФЭБ №2 и ФЭБ №3 относительно выработки ФЭБ №1 на 26% и 19% соответственно.

На рисунке 5 представлены графики напряжений и токов ФЭБ за 31 августа 2024 года. Как видно на графике 5а, приблизительно в 7:00 наблюдается скачкообразное снижение напряжения ФЭБ №1 с 564В до 275В с последующим снижением до 240В. Приблизительно в 12:10 напряжение ФЭБ №1 скачкообразно увеличивается с 240В до 516В. Повторный провал напряжения наблюдается в диапазоне от 17:20 до 19:00. В моменты скачков напряжения значение тока ФЭБ также меняется в противоположную сторону, но в меньшей степени. На ФЭБ №2 и №3 длительные провалы напряжения не наблюдаются.

Рисунок 5. График напряжений и токов ФЭБ за 31 августа 2024 г. а) ФЭБ №1, б) ФЭБ №2, в) ФЭБ №3

До изменения схем подключения ФЭБ №2 и №3 в 16 августа 2023 у ФЭБ №2 и ФЭБ №3 наблюдались аналогичные провалы напряжения. Из этого можно сделать вывод что причиной провала не в неисправности МРРТ ФЭБ №1. Для исключения версии с поломкой инвертора в июле 2024 года была произведена замена инвертора на новый. Замена инвертора не повлияла на частоту и длительность провалов напряжения. Во время проведения испытаний программное обеспечение инверторов своевременно обновлялись.

Аналогичная картина наблюдается на другом ФЭС где к инвертору SUN2000-50KTL-M3 подключены ФЭБ с 16 ФЭМ – по 8 ФЭМ на восточном и западном скатах.

Предположительно, причиной провала напряжения является особенность работы алгоритма МРРТ в условиях, когда световой поток падающий на одну половину ФЭБ больше за счет отражения от поверхности крыши по сравнению с другой половиной. В пользу этого аргумента говорит тот факт, что провалы напряжения не наблюдаются в облачные дни, когда существенно снижается интенсивность светового потока отраженный от поверхности крыши. В пользу этого аргумента также говорит тот факт, что на станциях с меньшим углом наклона ската длительность провалов меньше.

Заключение (Conclusion). Результаты исследования показали, что формирование ФЭБ для обеспечения оптимального напряжения МРРТ из ФЭМ, расположенных на одном скате, является наиболее целесообразным вариантом, позволяющий повысить генерацию ФЭС. На рассматриваемой станции благодаря изменению схемы подключения ФЭБ получилось увеличить выработку ФЭС в среднем на 23%.

Инверторы HUAWEI являются одним из самых популярных инверторов в Республике Узбекистан. Наличие большого количества крыш с двумя скатами, обращенными на восток и запад, наряду с большим количеством установленных инверторов HUAWEI придает дополнительную ценность данному исследованию. Благодаря модификации схемы подключения, что потребует небольших сил и средств, можно существенно повысить производительность ФЭС.

Алгоритм определения точки максимальной мощности совершенствуется с каждым годом. Вероятно, последующие обновления инвертора позволят улучшить выработку ФЭС для аналогичных конфигураций. Но несмотря на это контроллеру все равно будет сложнее найти оптимальную рабочую точку из-за разной интенсивности светового потока, падающего на разные участки ФЭБ. Поэтому, рекомендуем объединять ФЭМ расположенных на одном скате.

Еще одним преимуществом объединению между собой ФЭМ расположенных на одном скате по сравнению с объединением ФЭМ расположенных на разных скатах является то, что в первом случае взаимное затенение рядов в первой половине дня приведет к снижению выработки только ФЭБ расположенных на западном скате, а во второй

половине дня только ФЭБ расположенных на восточном скате (см. рисунок б). В случае объединения ФЭМ расположенных на двух скатах – все ФЭБ будут отключаться как в первой, так и во второй половине дня, т.к. ФЭМ подстраиваются под условия наихудшего ФЭМ в группе.

**Рисунок 6. Взаимное затенение ФЭМ при близком расположении панелей
а) утром; б) вечером**

Благодарность. Авторы выражают благодарность сотрудникам СП «Mir Solar», ООО «Solar Designs» за все ресурсы, предоставленные для успешного проведения научно-технического исследования. Авторы выражают благодарность сотрудникам Photomate за советы и консультации по настройке инверторов HUAWEI.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4477 от 04.10.2019 «Об утверждении стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019-2030 годов».
2. Указ Президента Республики Узбекистан №УП-220 от 9 сентября 2021 года «О дополнительных мерах по внедрению энергосберегающих технологий и развитию возобновляемых источников энергии малой мощности».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-57 от 16 февраля 2023 года: «О мерах по ускорению внедрения возобновляемых источников энергии и энергосберегающих технологий в 2023 году».
4. К.Р. Аллаев. Современная энергетика и перспективы ее развития. Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021 г.
5. <https://minenergy.uz/ru>.
6. Руководство пользователя «SUN2000-30KTL-M3 USER MANUAL», № 06, 04.01.2022.